

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.13852064

СИТДИКОВА Елена Александровна

менеджер проекта,

ООО «Сервисный центр Транстелематика», Россия, г. Москва

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ПО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация. Оптимизация процессов разработки программного обеспечения (ПО) для повышения безопасности пассажирского транспорта является достаточно важным аспектом обеспечения надежности транспортных систем. В условиях роста городского населения и увеличения транспортных потоков, разработка и внедрение современных программных решений с акцентом на автоматизацию тестирования и непрерывную интеграцию позволяют сократить количество ошибок и минимизировать риски для пассажиров. Особое внимание уделяется гибким методологиям разработки, таким как Agile и Scrum, а также внедрению систем непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), что позволяет ускорить процесс выпуска ПО и обеспечить его высокую стабильность. Примером успешной реализации является проект компании «СЦ Транстелематика», направленный на улучшение качества программных решений для наземного пассажирского транспорта в городах России.

Ключевые слова: оптимизация процессов разработки ПО, безопасность транспорта, тестирование, автоматизация.

Введение

Обеспечение безопасности пассажирского транспорта является одной из ключевых задач современного общества. Рост городского населения и увеличение транспортных потоков неизбежно приводят к повышению требований к безопасности транспортных систем. Программное обеспечение (ПО), используемое в транспортной сфере, играет важную роль в обеспечении стабильной и безопасной эксплуатации транспортных средств, управления потоками и мониторинга инфраструктуры.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения надежности и устойчивости транспортных систем в условиях возрастания рисков. Постоянное обновление транспортного ПО, его тестирование на всех этапах разработки и интеграция современных технологий являются важными элементами оптимизации этих процессов. Без надлежащего внимания к данным аспектам безопасность пассажирского транспорта может оказаться под угрозой.

Цель данной работы заключается в рассмотрении существующих методов оптимизации процессов разработки ПО для повышения безопасности пассажирского транспорта.

1. Особенности ПО используемого в отрасли пассажирского транспорта

Ежегодно каждый житель России в среднем около 130 раз использует городской пассажирский транспорт [1, с. 44-46]. Качество организации пассажирских перевозок оказывает значительное влияние на социальную и экономическую жизнь общества. Однако, в большинстве случаев, существующая система организации транспортных услуг нуждается в улучшении. Основной причиной возникающих сложностей в сфере пассажирских перевозок является отсутствие четкой стратегии и системного подхода к их организации. Сложившаяся ситуация требует внимания и кардинальных изменений [2, с. 5-8]. Так в настоящее время в целях реализации Стратегии научно-технологического развития России [3] и Транспортной стратегии Российской Федерации [4] для развития сферы

транспорта в конце 2021 года было принято Стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли [5].

В свою очередь прогнозы на 2030 год указывают на значительные изменения в сфере общественного транспорта, что станет возможным благодаря широкому внедрению концепции MaaS (Mobility as a Service – мобильность как услуга) [6, с. 120-129].

Однако для того, чтобы удовлетворить ожидания пользователей на фоне растущего использования личного транспорта, традиционная система общественного транспорта должна активно интегрировать инновационные цифровые технологии для оптимизации операционных и финансовых процессов.

Одним из ключевых инструментов в управлении пассажирскими перевозками является специализированное программное обеспечение, которое автоматизирует различные операции, связанные с транспортной деятельностью. Системы такого типа обеспечивают контроль за движением, маршрутизацией, безопасностью и предоставлением актуальной информации пассажирам в реальном времени. Это ведет к повышению эффективности транспортной инфраструктуры, улучшению качества обслуживания и снижению операционных затрат.

Одним из центральных преимуществ современных программных решений является их интеграция с навигационными системами и системами мониторинга транспорта. Они позволяют отслеживать местоположение транспортных средств в режиме реального времени, что дает возможность оптимизировать маршруты, избегать перегрузок на дорогах и минимизировать задержки. Пассажиры, в свою очередь, получают своевременную информацию о прибытии транспортных средств, что способствует повышению доверия к транспортной системе.

Еще одним важным аспектом является разработка решений для оплаты проезда и управления доступом. Внедрение бесконтактной оплаты и электронных билетов позволяет интегрировать эти системы с банковскими платформами и другими транспортными сервисами, что упрощает процесс оплаты и ускоряет посадку пассажиров. Эти технологии обеспечивают прозрачность финансовых операций и создают возможности для сбора данных, что, в свою очередь, помогает улучшить транспортное обслуживание [6, с. 120-129].

Таким образом, программное обеспечение для управления пассажирским транспортом играет важнейшую роль в модернизации транспортной инфраструктуры. Оно способствует повышению эффективности управления, безопасности и комфорта пассажиров, что открывает перспективы для создания более устойчивых и надежных транспортных систем.

2. Подходы к оптимизации процессов разработки ПО

Оптимизация процессов разработки программного обеспечения (ПО) является ключевым элементом улучшения качества конечного продукта. Современные подходы к оптимизации базируются на использовании гибких методологий, автоматизации процессов и постоянного улучшения, что позволяет сократить временные затраты, минимизировать риски и увеличить производительность.

Одним из наиболее популярных подходов является внедрение гибких методологий разработки, таких как Agile и Scrum. Эти методологии фокусируются на итеративном и инкрементальном процессе создания ПО, что позволяет адаптироваться к изменениям требований и быстро реагировать на обратную связь. Гибкие методологии делают процессы разработки более гибкими и прозрачными, что способствует повышению эффективности командной работы и улучшению качества программных решений за счет постоянного контроля и коррекции [7, с. 11-14].

Еще одним значимым подходом является автоматизация процессов, включающая в себя внедрение инструментов непрерывной интеграции (CI) и непрерывной доставки (CD). Эти инструменты позволяют сократить время на ручное тестирование и развертывание приложений, а также минимизировать человеческий фактор. Благодаря автоматизации разработчики могут быстрее выпускать обновления, оперативно обнаруживать ошибки и обеспечивать высокую стабильность программного обеспечения.

Однако сам процесс оптимизации разработки программного обеспечения тесно связан с эффективностью обеспечения качества (QA). В следующем разделе будет рассмотрено, как процессы QA влияют на разработку программных решений для транспортной индустрии, где минимизация ошибок и высокая степень надежности имеют первостепенное значение.

3. Влияние процессов QA на индустрию разработки ПО для пассажирского транспорта

Обеспечение качества (Quality Assurance) – это способ предотвращения ошибок и дефектов в производимой продукции и избежания проблем при поставке продукции или услуг клиентам. В ISO 9000 дано легальное определение данного термина, под которым ГОСТ

понимает: «часть управления качеством, направленную на обеспечение уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены» [8]. Различные методологии разработки предполагают свои подходы, однако можно выделить несколько универсальных стадий, на которых тестирование играет особую роль. В таблице будут описаны этапы разработки и их общая характеристика.

Таблица

Этапы разработки ПО и их общая характеристика [9, с. 146]

Этап разработки	Описание
Определение требований	На этом этапе происходит сбор и проверка требований к системе. Тестирование фокусируется на проверке полноты, точности и возможности проверки требований для предотвращения ошибок на ранней стадии.
Проектирование и создание прототипа	Разрабатывается архитектура системы и создается её макет. Тестирование прототипа помогает выявить потенциальные проблемы и оценить удобство использования, минимизируя ошибки в дальнейшей разработке.
Разработка	Команда разработчиков создает исходный код, а тестировщики проверяют отдельные компоненты системы. Тестирование модулей позволяет выявить и устранить ошибки до этапа интеграции.
Предрелизная проверка и развертывание	Финальная проверка перед выпуском продукта, включающая нагрузочное тестирование и проверку безопасности. Тестирование гарантирует стабильную работу системы при высоких нагрузках и устойчивость к угрозам.

На каждом из этапов тестирование играет важную роль в снижении затрат, улучшении качества и сокращении времени разработки [9, с. 146]. В разных компаниях подход к QA может варьироваться, но ключевые этапы процесса обычно остаются неизменными. Так одним из первых шагов в QA является анализ требований. На этом этапе специалисты по тестированию изучают и проверяют требования к программному продукту, а также его спецификации, чтобы убедиться, что они полны, ясны и поддаются тестированию. После анализа требований начинается фаза планирования тестирования, в ходе которой определяется стратегия, выбираются инструменты и оценивается объем работ [10, с. 50].

На этапе разработки тестов создаются сценарии и тест-кейсы, а также подготавливается среда для выполнения тестирования. Затем следует само тестирование, когда QA команда проводит различные проверки, выявляя ошибки и дефекты, которые затем устраняются разработчиками.

Когда дефекты исправлены, проводится повторное тестирование и регрессионное тестирование, чтобы удостовериться в правильной работе системы после внесенных изменений. Завершение тестирования сопровождается

составлением отчета, в котором подробно описываются выполненные тесты и их результаты.

Существуют различные типы тестов, применяемые в QA. Среди них функциональные тесты, проверяющие корректность работы приложения, и нефункциональные, которые анализируют, как программа функционирует при различных нагрузках и в разных условиях. Тесты могут проводиться вручную или автоматически, в зависимости от целей и задач конкретного проекта.

Каждый проект требует индивидуального подхода к выбору инструментов тестирования. Среди самых популярных инструментов – Selenium, который облегчает процесс автоматизации тестов, Jira для отслеживания ошибок, и BrowserStack, позволяющий проводить кроссплатформенные проверки [10, с. 50].

4. Практическая часть

В данном разделе будет представлен практический опыт реализации проектов ООО «СЦ Транстелематика». Основная цель проекта заключается в автоматизации процесса тестирования для улучшения качества программных решений. Данный проект направлен на улучшение качества программных продуктов, которые поставляются для наземного пассажирского транспорта крупным государственным и частным компаниям-перевозчикам в

различные города Российской Федерации, такие как Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань, Краснодар и другие. Проект также нацелен на создание сообщества инженеров по автоматизации тестирования, что способствует обмену опытом и повышению их профессиональных навыков, что в конечном итоге улучшает качество тестирования и выпущенных продуктов.

Ключевые достижения проекта включают:

1. Существенное повышение качества разработки программного обеспечения;
2. Ускорение выпуска релизных версий;
3. Улучшение контроля совместимости версий ПО в связанных проектах;
4. Оптимизация принятия решений по внедрению релизов;
5. Расширение охвата тестирования программных решений.

Далее рассмотрим в каких проектах, внедрено ПО «СЦ Транстелематика».

1) Программный комплекс, предназначенный для централизованного управления

данными о маршрутах передвижения транспортных средств, а также информационными сообщениями для многофункциональных навигационных терминалов (Далее – ПК ЦУМИ), представляет собой важное средство повышения качества обслуживания пассажиров. Его главная задача заключается в эффективном использовании современных технологий для управления маршрутной информацией и её своевременной доставки на специальные устройства, установленные на транспорте. Функционал комплекса включает разнообразные возможности, среди которых можно выделить доступ к объектам системы на основе распределения ролей, что обеспечивает надёжную дифференциацию прав пользователей. Также система позволяет импортировать нормативно-справочную и маршрутную информацию из внешних источников данных, включая ведомственные информационные системы [11]. Ниже на рисунке 1 будет отражен интерфейс ПК ЦУМИ.

Рис. 1. ПК ЦУМИ [11]

2) Программное обеспечение для мониторинга и управления автоматизированными системами управления трансляциями в транспортных средствах (Далее – ПО мониторинга и управления АСУ УТ) было разработано для организации информационных потоков на общественном транспорте. Его основная задача – обеспечение своевременного и точного информирования пассажиров через медиа панели, размещенные в транспорте. Программное обеспечение входит в реестр отечественных программных продуктов и предназначено для централизованного контроля и управления всеми аспектами трансляции контента в транспортных средствах. Основные функции

программы включают управление планом трансляции, который отображается на медиа панелях, редактирование его содержимого, настройку условий воспроизведения и мониторинг статуса выполнения трансляций.

Программа обладает широкими возможностями по созданию и управлению контентом для медиа панелей. Кроме того, программное обеспечение поддерживает сбор и обработку диагностической информации с медиа панелей, а также дистанционное обновление их конфигураций [12]. Далее на рисунке 2 будет отражен интерфейс ПО мониторинга и управления АСУ УТ.

Рис. 2. ПО мониторинга и управления АСУ УТ [12]

3) Автоматизированная система управления «Универсальная мультисервисная платформа». Данная система разработана для усиления контроля, повышения уровня безопасности и анализа качества транспортных услуг, предоставляемых населению. Её использование направлено на улучшение экономической эффективности пассажирских перевозок городским

наземным транспортом за счет внедрения современных технологий взаимодействия с оборудованием транспортных средств и обработки данных, поступающих с этих устройств. Пример интерфейса программы (рис. 3) демонстрирует главное меню с активным разделом «Карта» [13].

Рис. 3. Пример интерфейса автоматизированной системы управления «Универсальная мультисервисная платформа» [13]

4) Программное обеспечение многофункционального навигационного терминала (ПО МНТ) разработано для обеспечения комплексного контроля над безопасностью пассажирских перевозок на наземном транспорте, оптимизации управления транспортными процессами и минимизации эксплуатационных расходов на транспортные средства и бортовое оборудование.

Особенностью ПО является его высокая адаптивность и многофункциональность, что позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию транспортных средств, повысить их

эффективность и снизить затраты на обслуживание. Многофункциональность системы реализована благодаря использованию микросервисной архитектуры [14].

5) Программное обеспечение для медиапроигрывателей в транспортных средствах разрабатывается с целью улучшения осведомленности пассажиров в ходе поездки. Оно служит для приема и воспроизведения мультимедийного контента. Программный комплекс функционирует в двух основных режимах.

Автономный режим предусматривает предварительную загрузку контента и рекламных

материалов на информационные экраны для их последующего воспроизведения согласно заданному расписанию.

Режим Online с использованием 3G/LTE-сетей обеспечивает передачу и обновление медиаконтента, который также воспроизводится в соответствии с установленным расписанием.

Рис. 4. Пример интерфейса ПО «Медиапроигрыватель для транспортных средств» [15]

Практическая реализация проектов компанией «СЦ Транстелематика» показала значительные достижения в автоматизации тестирования программного обеспечения для наземного пассажирского транспорта, что повысило качество разработки, оптимизировало выпуск релизов и обеспечило контроль версионной совместимости между проектами. Представленные программные комплексы – ПК ЦУМИ, ПО мониторинга и управления АСУ УТ, «Универсальная мультисервисная платформа», ПО МНТ и медиапроигрыватель для транспортных средств – стали ключевыми инструментами для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности управления транспортными процессами, предоставляя централизованное управление данными и актуальную информацию в реальном времени. Таким образом, проекты компании способствуют развитию аналогичных решений на национальном уровне и повышают качество услуг в транспортной отрасли Российской Федерации, подтверждая эффективность внедрения автоматизации тестирования для улучшения программных решений и оптимизации процессов разработки.

Заключение

Оптимизация процессов разработки программного обеспечения для повышения безопасности пассажирского транспорта является важным стратегическим направлением в обеспечении надежности транспортных систем. В условиях постоянного роста городского

Такой медиаплеер позволяет не только эффективно информировать пассажиров, но и поддерживать высокую надежность в управлении контентом и данными, даже при возможных сбоях связи или других непредвиденных обстоятельствах. Для большей наглядности интерфейс медиаплеера будет отражен на рисунке 4.

населения и увеличения количества транспортных потоков, ошибки в ПО могут привести к значительным последствиям, поэтому внедрение современных методологий разработки, таких как Agile и Scrum, становится необходимостью. Эти подходы позволяют не только сократить сроки разработки, но и гибко реагировать на изменения требований, обеспечивая высокое качество конечного продукта.

Автоматизация тестирования и внедрение систем непрерывной интеграции (CI) и доставки (CD) играют ключевую роль в минимизации рисков и улучшении безопасности транспортных систем. Эти инструменты позволяют эффективно управлять релизами, выявлять и устранять ошибки на ранних стадиях разработки, что значительно повышает устойчивость и стабильность программного обеспечения.

Практический пример компании «СЦ Транстелематика», которая успешно внедрила автоматизацию тестирования и оптимизацию процессов разработки, демонстрирует, как подобные решения могут значительно повысить безопасность пассажирских перевозок. В результате проектирования и реализации автоматизированных систем тестирования компания смогла улучшить качество ПО, сократить временные затраты на выпуск новых версий и повысить уровень безопасности пассажиров на транспорте. Эти достижения подчеркивают важность использования современных подходов в разработке ПО и подтверждают, что

качественное программное обеспечение является залогом безопасных и надежных транспортных услуг.

В дальнейшем развитие автоматизации тестирования может существенно повысить качество программных решений. Компании, активно применяющие инновационные технологии в процессе разработки ПО, смогут не только укрепить свои позиции на рынке, но и значительно повысить безопасность и комфорт пассажиров, создавая более эффективные и устойчивые транспортные системы будущего.

Литература

1. Стефаненко С.В. Использование Автоматизированных систем управления на пассажирском транспорте на примере г. Хабаровск / С.В. Стефаненко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2018. – № 46.1 (232.1). – С. 44-46.
2. Эркин К., Жамолдинов С. Х., Бурунов Б. А. У. Результаты внедрения современных информационных продуктов в сфере пассажирского транспорта // Universum: технические науки. – 2018. – №. 2 (47). – С. 5-8.
3. Стратегия научно-технологического развития России: Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. [Электронный ресурс] Режим доступа: base.garant.ru/71551998/ (дата обращения 13.09.2024).
4. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403056321/ (дата обращения 13.09.2024).
5. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3744-р. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403211610/ (дата обращения 13.09.2024).
6. Коробейникова О.М. и др. Экосистемный подход к цифровизации пассажирского общественного транспорта // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2022. – №. 1 (58). – С. 120-129.
7. Бредихина А.В. Цифровизация транспортной отрасли / А.В. Бредихина, Ю.И. Милёшкина, А.А. Хисамова // Молодой ученый. – 2024. – № 2 (501). – С. 11-14.
8. Системы менеджмента качества. ГОСТР ИСО9000 – 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://rustestm.ru/wp-content/uploads/2021/10/gost-r-iso-9000-2015-sistemy-menedzhmenta-kachestva-osnovnyepolozheniya-i-slovar.pdf> (дата обращения 13.09.2024).
9. Карпухин В.Б. Игровой метод анализа эффективности принимаемых решений по обеспечению надежности сложной технической системы // ББК 39.2 Р764. – 2023. – С. 146.
10. Жуматова Н.М. Современные методы оценки рисков при принятии инвестиционных решений // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения. – 2021. – С. 50.
11. ПК ЦУМИ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://transtelematica.ru/projects/programmnoe-obespechenie/pk-tsumi/> (дата обращения 13.09.2024).
12. ПО мониторинга и управления АСУ УТ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://transtelematica.ru/projects/programmnoe-obespechenie/po-monitoringa-i-upravleniya-asu-ut/> (дата обращения 13.09.2024).
13. Автоматизированная система управления «Универсальная мультисервисная платформа». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://transtelematica.ru/projects/programmnoe-obespechenie/avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-universalnaya-multiservisnaya-platforma/> (дата обращения 13.09.2024).
14. Программное обеспечение многофункционального навигационного терминала. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://transtelematica.ru/projects/programmnoe-obespechenie/programmnoe-obespechenie-MNT/> (дата обращения 13.09.2024).
15. Медиаплеер для транспортных средств. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://transtelematica.ru/projects/programmnoe-obespechenie/mediapleer-dlya-transportnykh-sredstv/> (дата обращения 13.09.2024).

SITDIKOVA Elena

Project Manager, Service Center Transtelematica LLC,
Russia, Moscow

OPTIMIZATION OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES TO IMPROVE PASSENGER TRANSPORT SAFETY

Abstract. Optimization of software development processes to improve the safety of passenger transport is a fairly important aspect of ensuring the reliability of transport systems. In the context of urban population growth and increased traffic flows, the development and implementation of modern software solutions with an emphasis on test automation and continuous integration can reduce the number of errors and minimize risks for passengers. Special attention is paid to flexible development methodologies such as Agile and Scrum, as well as the implementation of continuous integration and delivery systems (CI/CD), which allows you to speed up the software release process and ensure its high stability. An example of successful implementation is the project of the company "SC Transtelematics", aimed at improving the quality of software solutions for ground passenger transport in Russian cities.

Keywords: optimization of software development processes, transport security, cyber threats, artificial intelligence, testing, automation.